

Toshpo`latova Sabohat Akbarovna (*PhD talaba*)

Xodiyeva Aziza Dilshod qizi (*Bakalavr talabasi*)

Kamiljanova Shaxrizoda Akbarovna (*Bakalavr talabasi*)

O`zbekiston Milliy Universiteti, Ekologiya Fakulteti, O`zbekiston

E-mail: sabo_8728@mail.ru

Annotatsiya. Maqola anonim so`rovnoma natijalari asosida yozilib, unda aholining daraxt ekishga bo`lgan munosabati va bu orqali ularning ekologik madaniyat, bilimlari baxolangan. Anonim so`rovnomada 257 ta respondent faol ishtirok etdi va natijalar tahlil etilib, xulosalandi.

Kalit so`zlar: Daraxt ekish, urbanoflora, ekologik madaniyat, ko`kalamzorlashtirish, toza havo.

1. Kirish

«Nature» jurnali ma`lumotiga ko`ra yer yuzida 3,04 trillion daraxt mavjud bo`lib, har bir kishiga 422 tadan daraxt to`g`ri kelar ekan [1, 2]. Har yili har bir kishiga 3000 rulonli oddiygina xojatxona qog`ozi tayyorlash uchun 15 milliard daraxt kesilar ekan [3]. Daraxtlar atrof-muhitda quyidagicha muhim vazifalarni bajaradi:

- Havoni toza kislorod bilan ta`minlash;
- Uglerodni saqlash;
- Tuproqni barqarorlashtirishga yordam beradi;
- Asosiy yog`och materiallar bilan ta`minlash;
- Daraxtlar yer yuzidagi eng yirik o`simliklar, shuningdek, havodan ifloslanishni o`zlashtirishga yordam beradi (xisob-kitoblarga ko`ra, faqat bitta daraxt har yili 1,7 kg gacha ifloslantiruvchi moddalarni o`zlashtira oladi);
- Daraxtlar quyosh nurlaridan ham ximoya qiladi;
- Ular changni o`ziga yutadigan eng yaxshi tabiiy vositalardir;
- Daraxtlar shovqin yutuvchi tirik tabiat vositalaridir;

- Ayrim daraxtlar havodagi zararli mikroblarni o`ldiruvchi maxsus fitonsidlarni ishlab chiqaradi [4].

Insoniyat so`nggi yuz yilliklarda o`rmonlarni shafqatsizlarcha kesish oqibatida minglab gektar yashil xududlar yo`q bo`lib ketdi [5]. So`nggi yillarda yirik shaharlarimizda (Toshkent shahri misolida) daraxtlarni pala-partish kesish, park va yashil zonalarning o`rnida rejasiz va ko`p gektarlab aholi turar joy majmualarining qurilishi tez sur`atda oshib bormoqda. Bu esa o`z navbatida shahar atmosferasining jiddiy ifloslanayotganligini, aholi orasida esa nafas a`zolariga aloqador ko`plab xastaliklarning vujudga kelishiga sabab bo`lmoqda. Quyidagi maqola orqali oddiy eksperiment (so`rovnoma) asosida aholining daraxtlar va ularning parvarishiga oid fikrlari tahlil qilinib, xulosalandi.

2. Tadqiqot metodi

Tadqiqot so`rovnoma shaklida, anonim tarzida tashkillashtirildi. "Telegram" messenjeri orqali bir hafta (5-7 kun) davomida besh savol va ikki yoki uchta turli xil javoblardan tuzilgan savolnoma ishtirokchilarga taqdim etildi. 257 ta ishtirokchi anonim so`rovnomada ishtirok etishdi va so`rovnoma savollari quyidagicha tuzildi:

1. Hindiston va boshqa mamlakatlarda tug`ilgan kunda ham maxsus daraxt ekish marosimlari o`tkazilar ekan, bizda ham shunday bo`lishini istarmidingiz?
2. Imkon bo`lsa siz ham doimiy daraxt ekishni istarmidingiz?
3. Daraxt ekish yaxshigina harajatni talab etadimi?
4. Sizningcha shaharlarimizda daraxtlar soni yetarlimi?
5. Ko`zingizga qurib qolgan va shox-shabbasi singan va kesilgan daraxtlarga tez-tez tushadimi?

3. Olingan natijalar va muhokama (tahlil) lar

1. So`rovnomaning birinchi savoliga 259 kishining javoblarini tahlil qilar ekanmiz, respondentlarning asosiy qismi (54 %) Hindiston va boshqa mamlakatlarda daraxt ekish marosimlari tez-tez o`tkazilishi borasidagi fikrlarga ijobiy yondashib, bizda ham mana shunday an`analar va marosimlar ko`proq

o`tkazilishini istashgan. 31 % ishtirokchi esa «Yo`q», 15 % ishtirokchi esa «Menga farqi yo`q» - degan javobni bildirishgan (1-diagramma).

1-diagramma

Anonim so`rovnomaning ikkinchi savoliga 246 kishi javob berib, javoblarga muvofiq ishtirokchilarning 85 % imkon bo`lsa doimiy tarzda daraxt ekishda faol bo`lishni istashlarini, 15 % ishtirokchi esa «Yo`q» degan javobni bildirishgan. (2-diagramma).

2-diagramma

Anonim so`rovnomaning uchinchi savoliga 257 ishtirokchi javob berib, javoblarga muvofiq respondentlarning 61 % daraxt ekish katta xarajat talab etmasligini

bildirishgan bo`lsa, 33 % ishtirokchi esa «Ha», atigi 6 % kishi esa «Bilmayman» degan javobni bildirishgan. (3-diagramma).

3-diagramma

Anonim so`rovnomaning to`rtinchi savoliga 260 ishtirokchi javob berib, javoblarga muvofiq respondentlarning 81 % shaharlarimizda daraxtlar soni yetarlicha emas, degan fikrni bildirishgan bo`lsa, 14 % ishtirokchi esa «Ha», atigi 5 % kishi esa «Bilmayman» degan javobni bildirishgan. (4-diagramma).

4-diagramma

Anonim so`rovnomaning beshinchi savoliga 261 kishi javob berib, javoblarga muvofiq respondentlarning 55 % zi shahar ko`chalarida qurib qolgan, shox-shabbasi singan va kesilgan daraxtlarga tez-tez tushushi haqidagi o`z fikrini bildirgan bo`lsa,

27 % ishtirokchi esa «Yo`q», 18 % kishi esa «Ba`zida» degan javobni bildirishgan.

(5-diagramma).

5-diagramma

4. Xulosa

So`rovnomaning birinchi savoliga muvofiq mamlakatimizda daraxt ekish marosimlarini ko`paytirishni xohlovchi respondentlar salmoqli ulushni tashkil etganini ko`rish mumkin. So`rovnomaning ikkinchi savoliga muvofiq respondentlarning katta ulushi imkon darajasiga qarab doimiy tarzda daraxt ekishni istashlarini bildirishgan. So`rovnomaning uchinchi savoliga muvofiq esa ishtirokchilarning ko`pchilik qismi daraxt ekish qimmat emas va ko`p xarajat talab etmaydi, deb bildirishgan. So`rovomaning to`rtinchi savoliga muvofiq esa ko`pchilik ishtirokchi shaharlarimizda daraxtlar soni yetarli emas, deya fikr bildirishgan. Anonim so`rovnomaning beshinchi savoliga muvofiq esa aholimiz qurib qolgan, qarovsiz daraxtlarni ko`p ko`rishganini bildirib o`tishgan.

Xalqimiz azal-azaldan bog` yaratish va o`z yashash xududlari atrofini yashillashtirishga intilganlar. So`rovnoma natijalari esa ushbu fikrning to`g`riligini isbotlamoqda. Odamlarimiz daraxt ekishni o`z xohishlariga ko`ra ko`proq istashlari va bu faoliyatni qo`llab-quvvatlashlarini javoblar orqali ham guvoh bo`lish mumkin. Ushbu faoliyatni amalga oshirish katta sarf-xarajatni talab qilmasligi, shuningdek,

shahar va ko`chalarimizda daraxtlar miqdori yetarlicha emasligi haqidagi fikrlari esa odamlarimizda bir oz «dangasalik» va «loqaydlik», «menga hech foydasi yo`q» qabilidagi salbiy fikrlar borligini ham ko`rsatmoqda. Daraxt ko`chatlarini o`tkazish va ularni parvarishlash «davlat zimmasidagi ish» yo`sinida fikrlash esa insonlarimizning birlashib, o`z tashabbuslari bilan atrof-muhitni yashillashtirishga bo`lgan motivatsiyani pasaytiradi. Bu esa mamlakatimiz shahar va ko`chalari bo`ylab ekilishi lozim bo`lgan daraxtlarning va shahar urbanoflorasidagi boshqa ko`plab o`simlik, butalarning son va sifat jihatdan ortishini maxsus tashabbuslar va davlat dasturlari orqali ko`proq va muntazam amalga oshirishni talab etadi. Natijada shahar havosi turli chiqindi gazlardan ancha tozalanib, toza havo bilan ta`minlanishiga imkon beradi.

5. Foydalanilgan adabiyotlar

[1] S.A.Tashpulatova., A.D. Khodiyeva. Studying the behavior of using from reusable containers of population of Uzbekistan. International scientific and practical conference «Innovative development in the global science». Boston, USA. August, 2022.

[2] <https://www.gotreequotes.com/how-many-trees-in-world/>

[3] <https://8billiontrees.com/trees/how-many-trees-cut-down-each-year/>

[4] <https://globe-conscious.com/trees-cut-down-each-day-year/>

[5] <https://ourworldindata.org/deforestation>